

КІШКА ЧИ СОБАКА: ОСОБЛИВОСТІ АНІМАЛІСТИЧНИХ ОБРАЗІВ КОЛЕТТ

Кушнір І. Б. (Львів, Україна)

<https://orcid.org/0000-0001-5812-2543>

ABSTRACT. The aim of the article is to study the problematics related to the function of the animalistic images of Cat and Dog in short stories «*Dialogues des Bêtes*» by Colette. This French author is known to be the first feminist according to her position defending the rights of a woman at the beginning of the XX century expressed in her series of novels about Claudine.

Having analysed these short stories according to close reading method, the conclusion has been made about the fact that in Colette's text naturalness and femininity are dominant over apparent masculinity. First, the animals (Kiki the Cat and Toby the Dog) became much more than just pets for humans called He and She, their function is to be an animalistic mirror of the couple's relationship in which we easily guess Colette and her husband Willy. And another feature of Colette's animalistic images is that her animals took on human characteristics.

KEYWORDS: French literature, feminism, image, animalistic image, short story, psychology of relationship, dialog.

Використовувати анімалістичні образи для характеристики людини – це відома літературна традиція, що бере витoki від Езопа та Лафонтена, відомого байкаря – продовжувача традиції байки у французькій літературі (Puerto Gomez, 2014). Проте тварини в історіях Колетт (а саме Кікі-Кішка і Тобі-Собака) стають чимось більш значним, ніж просто домашні улюбленці, вони виконують функцію анімалістичного дзеркала стосунків пари, в якій легко вгадуємо Колетт та її чоловіка Віллі.

Метою статті є дослідити особливості анімалістичних образів Кішки та Собаки для ілюстрації проблеми людських взаємин у колись закоханий парі. Об'єктом стали психологічні та наповнені тонким гумором оповідання зі збірки «Діалоги тварин» (1904).

Колетт більш відома як перша французька феміністка, цю позицію вона розвиває в серії романів про Клодін. Поштовхом для створення такого жіночого образу стали стосунки з Віллі. За свого першого чоловіка, Анрі Готьє-Віллар (Віллі), Колетт вийшла заміж в юнацькі роки. Він як стильний денді сильно вплинув на формування юної Колетт, яка була так на нього несхожа за своєю життєвою позицією і переконаннями. В творчості Колетт першого періоду особливу роль відіграє тема пошуку і пізнання кохання, стосунків жінки і чоловіка.

Перший роман Колетт «Клодін в школі» (1900) опублікований за підписом Віллі. Віллі стверджує, що отримав рукопис невідомого автора, на основі якого і створювалися легенди про Клодін. Цей роман одночасно спровокував скандал і приніс успіх спочатку Віллі, а потім і авторці-Колетт. Він знаменував появу нової романістки у французькій літературі ХХ ст. (Kushnir, 2023, р. 522). Природність і невимушеність оповіді стали особливістю прози Колетт і надалі.

У 1904 р. з'являється перший твір «Діалоги тварин», виданий під прізвищем Колетт. Так знаходить вияв любов до тварин авторки та успішне використання анімалістичних образів кішки та собаки для зображення проблеми порозуміння чоловіка і жінки в сім'ї. Форма діалогу – стенограми розмови між кішкою, Кікі-ла-Дусетт, та собакою Тобі-Собакою – є виграшною, як і коментар ситуації з позиції тварин, їхнє «нерозуміння» чи навпаки «роз'яснення» проблеми людських стосунків. Надалі анімалізм знайшов вияв у романах «Кішка» (1933), «Мир серед тварин» (1916), «Чисте і грішне» (1932) (Kushnir, 2023, р. 524).

У дванадцяти оповіданнях «Діалогів тварин» переплітаються поетичність, гумор та автобіографічні моменти з життя Колетт. Перші частини («Сентименти», «Подорож», «Пізня вечеря», «Перший вогонь») опубліковані

1904 р. Три нові частини («Вона занедужала», «Буря», «Візит») опубліковані 1905 р. До третього видання в 1930 р. авторка додає ще п'ять творів («Мюзикхол», «Тобі-собака говорить», «Сука», «Та що повертається» та «Тварини й черепаха»), стиль яких змінився, адже Колетт у той час пережила розлучення, скандали й війну 1914–1918 років: тварини, як і вона, втратили свою невинність і стали більш зрілими (Kushnir, 2023, p. 525).

У персонажах, що названі Вона і Він, вгадуємо Колетт і Віллі.

Вона – об'єкт обожнювання собаки Тобі, тридцятилітня жінка, щаслива на самоті з природою. «Kiki-la-Doucette: *Laisse tout cela. Je reviendrai digne de moi-même demain, si le jour brille encore pour nous. Aujourd'hui, je me traîne, ni peigné ni lavé, tel une femme que son amour a quittée...*» (Colette, 1986, p. 4), – очима кішки чітко вимальовується проблема покинутої жінки, що зазнала скороминучого кохання і радості. Відзначимо майстерність Колетт декількома штрихами передати емоції та страждання жінки, що їй самій близькі. Наскільки глибше вражає цей факт, бо поданий читачеві через анімалістичний образ, відомо ж бо, що тварини все відчують і розуміють. Це і стає основою успіху новел-замальовок про кризу людських стосунків.

Він – письменник і журналіст, ловелас, оточений коханками, інтелектуал, замкнений у своїй вежі зі слонової кістки, що знаходить розраду у своєму кабінеті, пишучи роман, кумир кішки Кікі. «Kiki-la-Doucette: *Mon Dieu, que ce chien est fatigant ! Qu'est-ce que peut lui faire qu'il y ait un malheur? d'ailleurs, je n'en crois rien. Ce sont des cris d'homme, et les hommes crient pour le seul plaisir d'entendre leur voix...*» (Colette, 1986, p. 9).

Усіх персонажів можна побачити в потязі під час подорожі, ніби підслуховуючи їхні наївні та влучні коментарі. Він піклується про Неї, коли вона хворіє, але це єдині моменти, коли їх можна побачити разом. Насправді кожен живе незалежно один від одного. Ця відокремленість людей підкреслюється чіткою відмінністю між їхніми двома домашніми улюбленцями – собакою і кішкою з різними характерами: Тобі (смугастий бультер'єр з обличчям жаби, витрішкуватими очима, циліндричним корпусом та коротеньким хвостом) –

рухливий, неспокійний, імпульсивний, галасливий, непередбачуваний та наївний та Кікі (ангорська породиста смугаста кішка, що знає собі ціну) – любляча спокій, виважена і спостережлива, зарозуміла і зневажлива. У характеристиці собаки прочитуємо ставлення жінки до її чоловіка: «Toby-chien: *Elle me saisit par la peau du dos, comme une petite valise carrée, et de froides injures tombèrent sur ma tête innocente : «Mal élevé. Chien hystérique. Saucisson larmoyeur. Crapaud à cœur de veau. Phoque obtus...» Tu sais le reste. Tu as entendu la porte, le tisonnier qu'elle a jeté dans la corbeille à papier, et le seau à charbon qui a roulé béant, et tout...»* (Colette, 1986, p. 14). На відміну в характеристиці кішки впізнаємо жінку: «Kiki-la-Doucette: *J'ai entendu. J'ai même entendu, ô chien, ce qui n'est pas parvenu à ton entendement de bull simplet. Ne cherche pas. Elle et moi, nous dédaignons le plus souvent de nous expliquer»* (Colette, 1986, p. 14).

До того ж відзначимо майстерність авторки у створенні образу кішки: «Kiki-ls-Doucette: *Peut-être. Les Deux-Pattes – ni toi – n'entendent rien à l'égoïsme, à celui des Chats... Ils baptisent ainsi, pêle-mêle, l'instinct de préservation, la pudique réserve, la dignité, le renoncement fatigué qui nous vient de l'impossibilité d'être compris par eux. Chien peu distingué, mais dénué de parti pris, me comprendras-tu mieux? Le chat est un hôte et non un jouet. En vérité, je ne sais en quel temps nous vivons! Les Deux-Pattes, Lui et Elle, ont-ils seuls le droit de s'attrister, de se réjouir, de laper les assiettes, de gronder, de promener par la maison une humeur capricieuse? J'ai, moi aussi, MES caprices, MA tristesse, mon appétit inégal, mes heures de retraite rêveuse où je me sépare du monde...»* (Colette, 1986, p. 16).

Слід відзначити також розмежування жіночого-чоловічого світу (Boustani, 2011) де жінка є сильною і витривалою як до життєвих негараздів, так і до спеки. Зацитуємо для прикладу з оповідання «Сентиментальності»: «*Il vient voir si elle dort. «Laisse-moi je dors. Je ne sais plus si j'ai un corps. Quel tourment de vivre près de toi! J'ai mangé il est deux heures... Dormons»* (Colette, 1986, p. 8). Далі прочитаємо про наївність собаки, що облизує руку, яка його карає. Авторка подає образ Тобі-Собаки як дещо примітивного чоловіка, слабкого і залежного від комфорту і потребуєчого піклування жінки. Так само проявляє себе собака в

оповіданні «Візит», де люди і тварини – в магазині: «Toby-chien: *Toujours beaucoup – il y a des gens pressés les uns contre les autres. Tout de suite je crains de la perdre et je colle quoi qu'il arrive mon museau à ses talons. Des pieds inconnus me poussent, me froissent, écrasent mes pattes*» (Colette, 1986, p. 18).

Протиставлення характерів чоловіка і жінки, неможливість зрозуміти жіночий світ з його швидким переходом емоцій від радості до печалі – устами Тобі-Собаки: «Toby-chien: *Positivement, il y a des moments où je ne te reconnais plus. On cause tranquillement, et soudain tu te hérisses en rince-bouteilles. On joue gentil, je te jappe au derrière des «ahouahoua» pour rire, et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, peut-être parce que mon nez a frôlé cette toison qui bouffe en culotte de zouave, te voilà bête sauvage, crachant un souffle qui fume, et qui me charges comme un chien inconnu ! Est-ce que cela ne peut pas s'appeler un mauvais caractère?*» (Colette, 1986, p. 27).

Майстерність Колетт вражає: її спостережливість та візуалізації найменших реакцій домашніх улюбленців є наслідком того, що в авторки завжди проживали бультер'єри та кішки, її товариші.

Зрада чоловіка Віллі, що сильно вразила Колетт, відображена в оповіданні «Тобі-Собака розмовляє», де собака коментує психологічний стан своєї господині. Персонаж Вона згадує жінок, яким легко спокусити чоловіка, бо Він слабкий і непостійний. Оповідання є сповіддю ображеної, зрадженої жінки-письменниці собаці.

Втім виявляється, що ніби незначні розмови людей і їхнього віддзеркалення – домашніх улюбленців – стають свідченням проблеми стосунків у родині та проблеми жінки поч. ХХ ст. (нищовартість жінки, зради, брак любові та поваги до неї). Іншою особливістю анімалістичних образів Колетт є те, що її тварини набувають ознак людей. Оповідання цієї збірки відтворюють ситуації з життя жінки початку ХХ ст., що була «меншовартісною» на фоні її чоловіка. Колетт привернула увагу до проблем тілесності, сексуальності жінки та свободи кохання. Її жіночі персонажі викликають симпатію та співучасть, трагізм жіночої долі у простому та емоційному викладі письменниці захоплює читачів до

сьогодні. Колетт увійшла на літературний обрій не тільки як оригінальна письменниця, а й як символічний образ жінки першої половини ХХ ст. Як висновок, у світі Колетт природність і фемінність є домінуючими над маскулінністю, що виявляється слабкою. Це майстерно обігране з використанням анімалістичних образів Кішки та Собаки, про що свідчить ця розвідка.

REFERENCES

Boustani, C. (2011). Colette: des *Douze dialogues de bêtes* à *La chatte*, pp. 57–50. Available at: Bestiaires - Colette: des Douze dialogues de bêtes à La chatte - Presses universitaires de Rennes (openedition.org) (in French).

Colette. (1986). *Douze dialogues de bêtes, Œuvre. de La Pléiade*, Vol. 1. Paris : Gallimard, Bibliothèque. (in French).

Kryvoruchko, S. (ed). (2023). *Zarubizhna literatura mezhi XIX–XX ta XX stolittia: pidruchnyk* [Foreign literature of the border of the 19th-20th and 20th centuries: a textbook]. /Authors: Kryvoruchko S. K., Bondaruk L. V., Vysotska N. O., Harmash, L. V., Isaieva N. S., Keba O. V., Nazarets V. M., Radchuk O. V., Cherkashyna T. Iu., Shostak O. H., Vorobei O. S., Holter I. M., Ivlieva Yu. O., Kozlova A. H., Kushnir I. B., Liepokhin Ye. O., Pichuhina T. Ie., Polshchak A. L., Finchuk H. V., Shaparieva N. O. Ternopil : Navchalna knyha-Bohdan, pp. 520–527. (in Ukrainian).

Puerto Gomez, M. (2014). *Dialogues de Bêtes. Portrait d'un couple. Fiche de lecture*. Available at: <https://www.etudier.com/fiches-de-lecture/dialogues-de-betes/portrait-d-un-couple/> (in French).

Puerto Gomez, M. (2014). *Douze Dialogues de bêtes de Colette. Fiche de lecture*. Available at: Douze dialogues de bêtes de Colette - Fiche de lecture (numilog.com) (in French).